

Ich schwöre beim Schöpfer von Hoyda

(Ich schwöre bei der Welt der Materie und ihrer Grundlage)

(Identity impression)

« **Van nationalisme tot fascisme** »

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher Philosophieforscher)

October 2020 | 1399 بهمن

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

NO:30

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Wie wir wissen, ist die grundlegende Untersuchung zwischen Konzepten wie Nationalismus und extremem Nationalismus aus ideologischer Sicht sogar ein interessantes und unangenehmes Thema. Denn alles, was übertrieben ist, führt zum Scheitern. Zum Beispiel hat Nazi-Deutschland, das selbst ein Beispiel des Faschismus war, eine der größten Entwicklungen in der Geschichte geschaffen, deren Auswirkungen kurz darauf sichtbar werden. sind seine Schöpfer. Die meisten Schöpfer des Konzepts des Nationalismus sind Menschen mit Leidenschaft und Verbundenheit zu den Bestandteilen der Nation, zu denen Rasse, Sprache usw. gehören. was auch in die entgegengesetzte Richtung der patriotischen Welt steht, auf die man sich beziehen muss. Weil es irgendwie mit dem nicht-extremistischen Faschismus in Einklang steht. Aber der Faschismus ist eine Regierung, deren Elemente dafür sind, die Regierung auf diktatorischer Grundlage zu halten, was nicht im Einklang mit den Forderungen der Gesellschaft steht. Tatsächlich macht der Faschismus den Willen der Regierung zur Grundlage für jede Entscheidung, die gegen den Nationalismus gerichtet ist. Denn die Bestandteile der Gesellschaft können ihr Land nicht verteidigen, wenn die Regierung ihm Schaden zufügt. Aber Sie haben sich vielleicht gefragt, wie der Faschismus, der sich bereit erklärt, eine diktatorische Regierung aufrechtzuerhalten, dem Nationalismus entgegengesetzt werden kann? Warum kämpfte der Nationalismus nicht mit seinem Gegenteil oder (Internationalismus)? Und Fragen wie diese. Diese Fragen werden wir im Folgenden beantworten.

Stichwort: Nationalismus-Faschismus-Internationalismus-Ideologie

Einführung:

Der Grund, diesen Artikel selbst zu schreiben, besteht darin, die korrekte und spezifische Definition und Trennung der beiden Konzepte Nationalismus und Faschismus zum Ausdruck zu bringen, die heute zu wertlosen und nicht wiedererkennbaren Definitionen geworden sind. Dementsprechend werden wir zusammenfassen, wie eine Gesellschaft, die unter dem Faschismus gelitten hat, dieses Tabu aufgeben und zum Nationalsozialismus oder zur Nationaldemokratie gelangen kann. Der Weisheit halber ist der wichtigste Faktor für das Wachstum des Nationalismus die Schaffung eines Ideals und einer Identität für die Nationen. Denn ohne ein Ideal kann ein Mensch nicht leben. Natürlich ist der Nationalismus nicht

nur in diesen Angelegenheiten sehr wichtig geworden. Der Nationalismus ist auch eine große Hilfe für die Wirtschaft jeder Nation. Denn wenn die Menschen eines Landes nur nationale Güter kaufen, kommt der Gewinn am Ende der gesamten Gesellschaft zugute. Aber reden wir nicht über den Nationalismus und seinen Gewinn. Faschismus ist auch eine Regierung, deren Ziel eigentlich im Gegensatz zu sozialistischen Ideen steht. Und theoretisch ist es auch gegen den Liberalismus. Und im Gegensatz zum Nationalismus, der gegen Krieg und Krieg ist (einer seiner Gründe ist der Schutz der territorialen Integrität und die Verteidigung des nationalen Kapitals), verteidigt er den Krieg und propagiert den Geist des Krieges. Er unterstützt sogar das Einparteiensystem. Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Faschismus nicht um eine politische Philosophie oder Ideologie, sondern um eine Regierungsmethode, die auf den drei Prinzipien individueller Regierung, staatlicher Macht und Souveränität sowie extremem Nationalismus basiert. Der Faschismus kann als dritte Kraft angesehen werden, die zwischen Kapitalismus und Kommunismus steht und theoretisch ein Produkt der theoretischen Entwicklung des europäischen Rassismus und Imperialismus und gesellschaftlich ein Produkt der wirtschaftlichen und sozialen Krisen nach dem Ersten Weltkrieg war. Doch mit der totalen Niederlage der Alliierten im Zweiten Weltkrieg geriet es in Verruf. Abschließend ist zu erwähnen, dass Begriffe wie (Faschismus-Nationalismus) und Begriffe wie (Säkularismus und Atheismus) aufgrund falscher Interpretationen zu Unrecht getrennt und getrennt wurden. Wir hoffen, dass wir durch sorgfältiges Lesen dieses Artikels ein korrektes Verständnis dieser Grundkonzepte erlangen.

Definition von Nationalismus

Nationalismus ist eine Art kollektives Bewusstsein. Damit ist das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur Nation gemeint, das als Nationalbewusstsein bezeichnet wird. Nationalbewusstsein erzeugt oft ein Gefühl der Loyalität, Begeisterung und Verbundenheit der Menschen mit den Bestandteilen der Nation (Rasse, Sprache, Tradition, Gewohnheiten, soziale Werte und Kultur im Allgemeinen). Und manchmal führt dies zu einer übertriebenen Feier dieser Manifestationen und dem Glauben an die Überlegenheit dieser Manifestationen gegenüber den nationalen Manifestationen anderer Nationen. Die Nationalflagge ist wie andere Symbole ein sehr wichtiges Symbol nationalistischer Gesellschaften. In einer anderen Definition wird Nationalismus als die Authentifizierung ethnischer und nationaler Zugehörigkeiten definiert. Aufgrund bestimmter Bindungen wie Land,

Zusammenleben, Blut und Rasse und dergleichen trennt sich der Mensch von anderen und fühlt sich einer bestimmten Nation zugehörig und achtet auf die Wahrung nationaler Interessen, auch wenn dies den Verlust anderer mit sich bringt .sein, es dreht sich. Dieses Thema beginnt mit Interesse und erreicht dann das Extrem des Rassismus. Dieses Wort wird im idiomatischen Sinne hauptsächlich auf zwei Arten verwendet. .

A: Nationalismus, der an eine Schule und eine intellektuelle Tendenz zur Überlegenheit der Rasse und Nation und ihrer Souveränität gegenüber anderen Rassen und Nationen der Welt glaubt, der Gedanke der rassistischen Überlegenheit, der sich im 20. Jahrhundert in Westeuropa manifestiert durch das Erscheinen Hitlers in Deutschland und Mussolinis in Italien. Die diktatorischen Regime in Deutschland und Italien, die zur Verwirklichung der Ziele der „Nationalisten“ errichtet wurden, waren Rassenüberlegenheit und feindselige Außenpolitik die wichtigsten Werte- und Verhaltenskomponenten dieser intellektuellen Strömung. .

B: Nationalismus (Prinzip der Nationalität), der aus der Kombination von drei Elementen besteht: „dem Recht auf Freiheit der Nationen, dem Recht auf Unabhängigkeit der Nationen und dem Recht auf Souveränität über ihr Schicksal.“ Aus dieser Sicht ist Nationalismus eine Bewegung, die die Freiheit und Unabhängigkeit einer Nation gegenüber autoritären Regimen und ausländischer Aggression unterstützt. Diese Art von Nationalismus wird meist mit befreienden Werten in Verbindung gebracht, deren Hauptziel darin bestand, Kolonialismus und Imperialismus zu bekämpfen und unabhängige nationale Regierungen zu schaffen. Zu diesem Typus können nationalistische Bewegungen in der Dritten Welt gezählt werden.

Nationalistisches Denken und Tendenzen basieren jedenfalls auf der Trennung von Religion und Politik und achten statt islamischer Werte nur auf die Interessen und Wünsche der „Nation“, also in der Auseinandersetzung zwischen islamischen Werten und nationale Werte Sie ignorieren die islamischen.

In gewisser Weise kann man sagen, dass der Nationalismus im Widerspruch zum neuen Glauben steht, der die andere Bezeichnung für Nationalismus oder Internationalismus ist. Denn die Parteien befürworten die Vereinheitlichung aller Grenzen und das Verschwinden des heutigen Begriffs „Land“. Indem der Nationalismus Konzepte wie „Landesliebe“ oder „Patriotismus“ präsentiert und

zum Ausdruck bringt, widerspricht er den Überzeugungen der Nationalisten und sie versuchen, die Mängel der Systeme und Individuen der „patriotischen Welt“ zu beseitigen. Im Allgemeinen soll die rechte gesellschaftspolitische Strömung versuchen, die politischen Elemente des Landes zu beeinflussen, um die Grundüberzeugungen, Ideale, die Geschichte, die Identität sowie die Rechte und Interessen der Regierung zu stärken und zu verbessern. Indem dieser Trend die Interessen der Nation zum Dreh- und Angelpunkt aller Außen- und Innenpolitik macht, führt er zu Evolutionssprüngen und beschleunigt die wachsende Bewegung der Nationen auf dem Weg zur globalen Zivilisation.

Die Geschichte des Nationalismus

Obwohl das Interesse am Land der Vorfahren in der Menschheit eine lange Geschichte hat und bis zur Geburt des Menschen zurückreicht, entstand nach der Renaissance der Nationalismus in seiner politischen und organisatorischen Form in der gesellschaftspolitischen Atmosphäre der meisten europäischen Länder. Im 16. Jahrhundert wurde es durch den Italiener Niccolò Machiavelli und den Franzosen Jean Bod gestärkt, im 18. Jahrhundert erlebte es seine Wachstumsphase und erreichte schließlich im 19. Jahrhundert seinen Höhepunkt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, mit der Französischen Revolution, die eine Rebellion gegen die alte Aristokratie darstellte, überschritt diese Denkweise bald die Grenzen Frankreichs und verbreitete sich in ganz Europa. Deshalb erhoben sich die Menschen anderer Länder, um ihre Nationalität gegen Frankreich zu verteidigen. Fichte vertrat die These, dass die deutsche Nation eine reale und unteilbare Einheit sei. Nach ihm begannen andere Menschen wie Charles Moras und Bars, nationalistische Ideen zu formulieren und zu regulieren und gingen so weit, dass sie eine echte Persönlichkeit betrachteten, die die Persönlichkeit und den Willen des Einzelnen für die gesamte Nation regelt, und diese Persönlichkeit schließlich in die Tat umsetzten die Existenz der Regierung. Es war dieses Denken, das den Hintergrund totalitärer Regime, der Nazi-Ideologie in Deutschland und des Faschismus in Italien bildete.

Alter Nationalismus

Der Nationalismus in seiner modernen Bedeutung entstand in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts n. Chr. und seine Spuren sind auch in der Antike zu finden. Der Aufstand der Juden gegen das Römische Reich, die Bemühungen der Sassaniden,

zur authentischen iranischen Kultur zurückzukehren, und die Bemühungen des Weströmischen Reiches, im vierten und fünften Jahrhundert zur authentischen lateinischen Kultur zurückzukehren, sind einige der besten Beispiele dafür. Die Sassaniden waren in der Antike die Fahmenträger des iranischen Nationalismus. Im Gegensatz zu den Reichen der Achämeniden und Parther, die mehr als nur ein nationales, sondern ein globales Konzept hatten, stellten die Sasaniden ein neues Konzept namens „Iranshahr“ zum Mittelpunkt ihrer Welt.

Kritik am Nationalismus

Einer der wichtigen und grundlegenden Trends in der Welt des Denkens ist der Trend zur Nationalität und zum Nationalismus. Diese Weltanschauung umfasst wie andere Einstellungen verschiedene Typen von extrem bis ausgeglichen. Von denen, die eindeutig glauben, dass sie eine überlegene Rasse haben, bis zu denen, die unwissentlich und unnötig unter Identitätsnarzissmus leiden.

Die erste Kritik an nationalistischen Überzeugungen, die die Grundlagen des Nationalismus schwächt und sogar zerstört, ist erkenntnistheoretischer und logischer Natur; Was bedeuten Nationalität, Heimat, Iran und ähnliche Konzepte? Ein Nationalismus muss zunächst die Frage beantworten: Was bedeutet Heimat? Was ist Nationalität? Wo ist seine Heimat?

Ist das Wort Heimat und Nationalität ein objektives Wort? Weil Nationalisten oft über Nationalität sprechen, als ob ein solches Konzept äußerlich in der objektiven Realität der Welt existierte, obwohl dies überhaupt nicht der Fall ist und ein solches Konzept nur in den Köpfen der Menschen geschaffen und diskutiert wird. Einfacher ausgedrückt: die Wörter „Nation“, „Heimat“ und „...“ werden geschaffen, und wenn wir davon ausgehen, dass sie in der objektiven Welt existieren, haben wir den Trugschluss der Objektivierung begangen.

Kritiker des Nationalismus glauben, dass nicht klar ist, was dieses Wort bedeutet, d. h., ob Nationalisten Heimat und Nationalität einer geografischen Grenze zuordnen? Oder einer Nation mit einer bestimmten Sprache? Oder einer Nation mit einer bestimmten Rasse? Was umfasst im Grunde die Heimat?

Wenn zum Beispiel das Heimatland die geografischen Grenzen des Iran sind, was passiert dann mit den Orten, die einst Teil des Iran waren und jetzt nicht mehr sind? Diese Grenzen haben sich im Laufe der Geschichte immer vergrößert und

verkleinert, und wenn wir stolz auf die Kultur und Kultur sind Kunst dieser Grenzen, es ist klar, welche Grenze sollten wir als Iran betrachten? Eine Grenze, die in welcher historischen Periode Iran bedeutet hat?!

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass wir wieder Probleme bekommen, wenn wir die Sprache einer Nation zugrunde legen. Einerseits gibt es andere Sprachen innerhalb dieser Grenzen und andererseits gibt es verschiedene Sprachen außerhalb dieser Grenzen. Wenn wir nun eine bestimmte Rasse für eine Nation betrachten, haben wir keine reine und reine Rasse, und es gibt verschiedene ethnische Gruppen und Rassen innerhalb der Grenzen eines Landes, und es gibt auch ähnliche Rassen außerhalb der Grenzen eines Landes, die Nationalisten als Landsleute bezeichnen. Es scheint nicht, dass sie als Landsleute betrachtet werden. Wenn wir eine bestimmte betrachten Religion und Kultur als Zeichen von Nationalität und Heimat, dann hat es die gleichen Mängel; Das heißt, es gibt verschiedene Rituale und Traditionen im Inneren, und ähnliche Rituale gibt es im Ausland. Im ersten Schritt haben wir also die stärkste Kritik am Nationalismus, also am Fehlen einer klaren, klaren und präzisen Definition des Heimatlandes selbst . Iran und...

Wenn nun ein Nationalist eine logische und präzise Grenze festlegt und sagt, dass diese Definition Heimat genannt wird, dann entstehen zwei grundlegende Probleme. Erstens: Was ist der Unterschied zwischen einem Landsmann und einem Nicht-Landsmann? Zweitens: Was ist der Grund für eine Person, stolz auf ihr Heimatland, ihre Geschichte oder ihre Kultur zu sein? Nehmen wir im ersten Problem an, dass einer unserer Landsleute in einem Land geboren ist Grenzstadt, ein anderer Landsmann Er wurde einen Kilometer von ihm entfernt außerhalb der Grenze unseres Landes geboren. Warum sollten wir zwischen dem Verhältnis der ersten Person, die ein Landsmann war, und der zweiten Person, die nur einen Kilometer entfernt war, unterscheiden? Sollte die Entfernung zwischen dem Geburtsort von Menschen und uns als Wert für uns gelten? Manchmal sogar die Entfernung dazwischen die Geburt einer Person außerhalb der Grenzen unseres Landes mit Wir sind näher als eine Person, die innerhalb der Grenzen unseres Landes geboren wurde. Warum sollte der Geburtsort von Menschen für uns wichtig sein? Auf diese Frage gibt es keine logische Antwort. Aber der zweite Punkt ist, warum wir das Recht haben, stolz auf die Geschichte und Kultur unserer Vorfahren zu sein und stolz darauf zu sein, dass ein bestimmter Denker oder eine bestimmte Kultur Sind wir das? Nationalisten prahlen und sind normalerweise stolz auf Dinge in der

Vergangenheit und die Geschichte des Landes (undefiniertes Konzept), ohne selbst eine Rolle darin zu spielen. Der letzte Punkt ist, dass wir, wenn wir akzeptieren, dass das Heimatland existiert und es als Wert betrachten, auch die Stadt, den Ort, den Ort usw. als Werte betrachten sollten, dass all dies Präferenzen sind und keine Logik dahinter steckt.

Der Grund für den Trend zum Nationalismus

Wenn wir akzeptieren, dass Nationen keine alten und alten kulturellen, rassischen, ethnischen usw. Identitäten sind, sondern nur in einer historischen Struktur namens Nationalstaat existieren, dann werden alle dummen patriotischen Vorurteile blamiert. .

Indem sie eine falsche Identität schaffen, versuchen die herrschenden Klassen immer, die unteren Klassen ihnen in einer vorgetäuschten Einheit unterzuordnen oder sie dazu zu bringen, zu arbeiten, zu kämpfen und Krieg zu führen, um ihre Interessen durchzusetzen. Bei den Viehzuchtstämmen der Sklaverei bestand diese falsche Einheit in blutsverwandtschaftlichen, ethnischen und schließlich rassischen Beziehungen. Während der feudalen und mittelalterlichen Periode in Europa bestand diese falsche Einheit in den religiösen Bindungen des Christentums und der Konzentration um die Macht des Papstes und des Vatikans. Im kapitalistischen Zeitalter wird diese falsche Einheit durch den Nationalstaat geschaffen. Die Frage ist nun, welche Legitimität der Nationalismus durch das Verständnis dieser historischen Tatsache finden wird. Warum sollten wir unser Heimatland lieben und Vorurteile gegenüber unserem Land und unseren Landsleuten haben? Ist es nicht dieses nationalistische Gefühl, das das Anwachsen von Armeen und blutigen Kriegen verursacht?

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sich jeder seiner Heimat zugehörig fühlt. Die Vernunft besagt, dass eine Person die Gruppe, der sie angehört, nur dann bevorzugt, wenn der Fortschritt dieser Gruppe zum Fortschritt des Einzelnen führt. Aber wenn die Mitglieder der Gruppe nicht die gleichen Interessen haben und zwischen ihnen ein Interessenkonflikt besteht, warum sollte jemand dann die Gruppe verteidigen, der er angehört? Vor allem, wenn diese Mitgliedschaft, wie das Verhältnis zwischen Individuum und Land, zwingend erforderlich ist.

Was die Nation betrifft, sollten wir uns also fragen, ob die Mitglieder einer Nation als Gruppe die gleichen Interessen und Interessen haben. Leben sie in derselben

Welt, nur weil sie in einem bestimmten politischen und wirtschaftlichen Raum leben? Leben Slumbewohner und Cottage-Milliardäre zusammen im selben Land in derselben Welt? Sind Nationalstaaten so aufgebaut, dass die Stärkung der Interessen eines Landsmanns auch die Interessen anderer Landsleute steigert? Welchen Unterschied macht es für einen Arbeiter, wenn sein Landsmann ihn oder jemanden aus einem anderen Land ausbeutet? Welchen Vorteil hat eine autokratische und diktatorische Regierung gegenüber dem ausländischen Imperialismus? Sind die Herrscher, die ihr Volk in einen blutigen Krieg führen, Verbrecher, oder sind es die feindlichen Soldaten, deren Herrscher sie zum Tode zwangen? Gibt es eine bestimmte Moral, die die Landsleute einer Nation regiert und sie dazu bringt, freundlich und nachsichtig miteinander umzugehen? Zeigen die Polizisten, Gefängniswärter und Folterknechte autoritärer Regierungen den protestierenden Menschen Gnade, weil sie Landsleute sind?

Wenn die faire Antwort auf all diese Fragen „Nein“ lautet, warum erwarten sie dann von uns, dass wir Vorurteile gegenüber unserem Land und unseren Landsleuten haben und sogar unser Leben für unser Land geben? Wenn es Moral und menschliche Emotionen gibt, warum teilen wir sie dann nicht mit allen Menschen und nicht mit den Mitgliedern einer Nation?

Internationalismus

Transnationalismus oder Internationalismus (auf Englisch: Internationalismus) ist ein allgemeines Konzept, das auf Ideen und Richtlinien basiert, die auf die gemeinsamen Interessen von Nationen und Völkern abzielen. Diese Meinung steht im Gegensatz zum aggressiven Nationalismus. Internationalisten glauben, dass, wenn eine Zusammenarbeit zwischen Regierungen nicht möglich ist, diese Hilfe zwischen Nationen möglich ist. Ziel dieser Schule ist es, den Menschen bewusst zu machen, dass jeder Mensch zu einer globalen Gemeinschaft gehört. Dieser Glaube ist auch der Wunsch, ein gewisses Maß an nationaler Souveränität (von der niedrigsten zur höchsten) an internationale Institutionen zu übergeben. Befürworter der niedrigsten Stufe der Übergabe von Souveränität halten sie für notwendig, um die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu stärken, und Befürworter der höchsten Stufe der Übergabe unterstützen eine Art Weltregierung. Internationalisten glauben, dass, wenn es keine friedliche Zusammenarbeit zwischen Regierungen gibt, eine friedliche Zusammenarbeit zwischen Nationen möglich ist. Internationalismus ist also das Bewusstsein, dass jeder Mensch einer

Weltgemeinschaft angehört und dass die Nation, der er angehört, den Organisationen beitreten muss, die dieser Weltgemeinschaft angehören. Zu dieser Meinung gehört zugleich, dass je nach Einstellung zur internationalen Zusammenarbeit das höchste oder niedrigste Maß an nationaler Souveränität an internationale Institutionen abgegeben wird. Erst nach dem Ersten Weltkrieg fand der Internationalismus einen empirischen und praktischen Kontext, obwohl Denker wie Immanuel Kant, William Penn und viele andere zuvor Pläne zur Gründung einer Weltorganisation zur Beendigung des Krieges gemacht hatten. Doch bis 1919 hatten diese Pläne keinen großen Erfolg. Obwohl die großen Fortschritte, die seit 1648 auf dem Gebiet der Kodifizierung des Völkerrechts erzielt wurden, und der Einsatz der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit im 19. Jahrhundert und die beiden Haager Konferenzen von 1899 und 1907 viele Hoffnungen auf die Kodifizierung des Völkerrechts und die friedliche Lösung von Konflikten weckten. Doch mit der Gründung des Völkerbundes im Jahr 1919 wurde diese Idee Wirklichkeit, und weitere internationale Organisationen folgten ihr. Nationalismus (gemäßigter Nationalismus) ist nicht unvereinbar mit Internationalismus, aber radikaler Nationalismus ist dagegen; So wie Nationalsozialismus und Faschismus mit ihren rassistischen Ideen und ihrem Streben nach Herrschaft über andere Nationen entschiedene Feinde des Internationalismus waren.

Faschismus

Faschismus bedeutet im Englischen die Methode, mit der die Macht in der Regierung konzentriert wird. Eine politische Theorie und eine Art Regierungssystem des extrem nationalistischen Coma, das erstmals von Mussolini in Italien von 1922 bis 1945 geführt wurde und auf den drei Grundlagen einer einzigen politischen Partei, extremem Rassismus und einer mächtigen und zentralisierten Regierung basierte. Der Faschismus kann als dritte Kraft angesehen werden, die zwischen Kapitalismus und Kommunismus angesiedelt ist. Man kann sagen, dass der Faschismus eine Regierungsform ist, bevor er eine politische Philosophie oder Ideologie ist. In faschistischen Regierungen steht die Person an der Spitze der Regierung über dem Gesetz. In faschistischen Regimen schränkt die Regierungsorganisation die individuellen Freiheiten ein und unterdrückt jede Oppositionsbewegung, indem sie sich auf militärische Macht, politische Interessengruppen und Propagandamittel verlässt, die der Regierung zur Verfügung stehen.

Die Geschichte der Schöpfung

Die Entstehungsgeschichte des Faschismus in Italien war immer mit der Brillanz des Namens des italienischen Aktualisten Giovanni Gentile verbunden. Was die wichtigsten Punkte von Gentiles Philosophie betrifft, können wir das grundlegende Konzept der Negation erwähnen. Wie seine Schriften zeigen, war die Menschheitsgeschichte aus der Sicht der Nichtjuden schon immer der Bereich der Geburt und Verneinung von Ideen. Aus dieser Sicht geht mit der Geburt einer Idee immer auch die gewaltsame Negierung bisheriger Ideen in der Praxis einher. Historisch gesehen entstand der Faschismus erstmals 1919 in Italien und konnte drei Jahre später die Regierung in diesem Land übernehmen. Die faschistische Partei Deutschlands wurde 1920 gegründet und erhielt den Namen Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. 1933 übernahm diese Partei mit Hilfe großer deutscher und ausländischer Monopole die Regierung und errichtete Hitlers Diktatur. In Deutschland waren Hitler, der die Verkörperung des Faschismus und sein klares Beispiel ist, die Kommunistische Partei Deutschlands und andere demokratische Organisationen. wurden nacheinander unterdrückt. Aus Mussolinis Sicht ist der Faschismus ein religiöses Konzept, in dem der Mensch auf das höchste Gesetz und den wahren Willen angewiesen ist, der über das Individuum hinausgeht und ihn zum Mitglied einer spirituellen Gesellschaft erhebt. Es scheint, dass diejenigen, die in der Religionspolitik des Faschismus nichts als Heuchelei gesehen haben und die Bedeutung nicht verstanden haben, dass der Faschismus neben einem Regierungssystem vor allem ein intellektuelles System ist. „Faschismus“ mit all den individuellen Erfahrungen hat materielle Natur, wie es im 18. Jahrhundert vorherrschte, stellt sich gegen die individuelle Unabhängigkeit zugunsten des Staates und schätzt das Individuum in dem Maße, in dem es mit dem Staat, also dem Gewissen und dem allgemeinen Willen des Menschen in seiner historischen Existenz, übereinstimmt. Es leugnet die Grundsätze der Regierungsfreiheit vor dem Hintergrund individueller Interessen. Aber der Faschismus begründet den Staat mit einer wahren Realität.

Die Prinzipien und Merkmale des Faschismus

Die Merkmale des Faschismus sind: 1 – mangelndes Vertrauen in die Vernunft 2 – Leugnung des Grundprinzips der menschlichen Gleichheit 3 – Verhaltenssystem, das auf Lügen und Gewalt basiert 4 – Einparteiensystem und Herrschaft durch eine wenige Elite und Ausübung unbegrenzter Macht 5 – Rassismus und extremer

Nationalismus 6 – Opposition gegen internationales Recht und System 7 – Weihe des Führers so weit wie möglich 8 – Opposition gegen Demokratie, Liberalismus und Sozialismus 9 – Starker Glaube an Heldentum (Heldentum) und Militarismus (Militarismus) im Vergleich zur islamischen Herrschaft mit dem Faschismus, vielleicht weil der Faschismus sowohl den Anspruch erhebt, die Benachteiligten zu unterstützen, als auch an die Heiligkeit der Führung glaubt. Und ein beliebter Führer zu sein, ist eine Ähnlichkeit.

Deutschland und der Faschismus

Nach dem Ersten Weltkrieg stand Deutschland vor Problemen wie Italien. Dieses Land musste die Schande und Strafe seiner Kriegsniederlage ertragen. Die 1919 in diesem Land eingeführte Demokratie wurde von der Oberschicht, die sich nach der stolzen Vergangenheit des deutschen Kaiserreichs sehnte, nie akzeptiert. Sie und eine große Zahl des deutschen Volkes begrüßten Hitlers Nationalsozialismus. Weil es mit den anerkannten Traditionen der deutschen Geschichte verbunden war, also dem Gehorsam gegenüber Vorgesetzten, dem Geist des Militarismus und dem Lob der Nation. Darüber hinaus entsprach diese Meinung den weit verbreiteten antisemitischen Stimmungen in Deutschland. Natürlich ist anzumerken, dass Hitler nicht der Urheber dieser Gefühle war. Vielmehr nutzte er es voll aus. In Deutschland wurde die Theorie der nationalen Überlegenheit unter dem Titel „Theorie der überlegenen Rasse“ vorgeschlagen, und es wurde behauptet, dass diese Theorie historische Wurzeln habe und in den Meinungen einiger Philosophen des 19. Jahrhunderts in Deutschland zu finden sei. Weil die Deutschen dem Volk überlegen waren und die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht durch die Schuld der deutschen Armee verursacht werden konnte. Daher war es notwendig, die Schuld anderen Menschen zuzuschieben. Diese Menschen waren: „Juden, Sozialdemokraten, die der deutschen Wehrmacht in den Rücken fielen und als Verursacher aller Nachkriegsprobleme galten.“ In den frühen 1930er Jahren, als sich die Lage Deutschlands nach dem Großen Rekord verschlechterte, nahmen Millionen Deutsche Hitlers Analyse der Lage ihres Landes eifrig an. 1933 gründeten die Nazis die größte deutsche Partei und Hitler wurde deutscher Reichskanzler. Er gründete eine Einparteienregierung. Andere Merkmale der NSDAP ähnelten der italienischen Faschistischen Partei. Die Nazis wurden damals ebenso wie die Faschisten von einigen Industrien unterstützt. Hitler startete auch große Regierungsprojekte wie den

Straßenbau und, was noch wichtiger ist, ein großes Aufrüstungsprogramm, das Arbeitsplätze für sechs Millionen Arbeitslose schuf.

Unterstützung für den Faschismus

Viele rechte politische Parteien und rechte Politiker in Europa begrüßten das Aufkommen von Faschismus und Nationalsozialismus. Diese sowjetischen Oppositionsparteien glaubten, Hitler sei der Retter der westlichen Zivilisation und des Kapitalismus vor dem Bolschewismus. In den 1920er und frühen 1930er Jahren wurde der Nationalsozialismus von Parteien wie der britischen Konservativen Partei, in den späten 1930er und 1940er Jahren von der spanischen Falangismus-Bewegung, politischen und militärischen Persönlichkeiten, die eine „mächtige“ Regierung schaffen wollten, und der französischen Legion gegen den Bolschewismus (LVF) und andere sowjetische Gegner wurden unterstützt.

Mitte und Ende der 1930er Jahre waren die Konservative Partei Englands und die Französische Rechte vom Nazi-Regime desillusioniert und begannen sogar, den Totalitarismus zu kritisieren. Einige zeitgenössische Kommentatoren glaubten, dass die Aktionen dieser Parteien tatsächlich den Nationalsozialismus unterstützten.

Antifaschismus

Mit der Entwicklung des italienischen Faschismus, also den Wurzeln des Faschismus, wurde die Ideologie der nationalfaschistischen Parteien von Kommunisten und Sozialisten bekämpft. Organisationen wie Arditi del Popolo und die Union der italienischen Anarchisten wurden zwischen 1919 und 1921 gegründet und kämpften nach dem Ersten Weltkrieg gegen die Nationalisten und Faschisten. Laut Eric Hobsbawm, einem englischen Historiker, wuchs mit dem Fortschritt und der Ausbreitung des Faschismus auch in den Ländern, die gegen die italienische Herrschaft waren, insbesondere auf dem Balkan und in Albanien, die ihre verlorene Heimat wiederherstellen wollten, eine Art linker Nationalismus. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs begannen der albanische und der serbische Widerstand als die wichtigsten geheimen antifaschistischen Widerstandsbewegungen zu agieren. Der Zusammenschluss der Partisanen dieser beiden linken Bewegungen bildete die Grundlage der antifaschistischen Bewegung in Europa. Im Jahr 1930 wurden in England Christen, insbesondere die Church of England, zur antifaschistischen Sprache und förderten antifaschistische Aktionen. Laut dem britischen Historiker Norman Davis bedeutete die Vielfalt der politischen Einheiten, die nur mit dem

Antifaschismus gemein waren, dass dem Antifaschismus eine politische Ideologie fehlte. Er verglich dieses Phänomen mit einem leeren Glas. An anderer Stelle sagte Davis, dass Antifaschismus ein politischer Tanz sei, der von Joseph Stalin ins Leben gerufen und vom russischen Propagandaapparat gefördert wurde, um den falschen Eindruck zu erwecken, westliche Demokraten könnten dem Faschismus durch den Beitritt zur Sowjetunion entgehen. Die politische Meinung stimmt mit dem Kommunismus überein. Während die Sowjetunion damals die Politik des Schutzes der kollektiven Sicherheit verfolgte, bestand das Ziel darin, die Diktatur des Proletariats zu legitimieren. Ohne Winston Churchill weist Davis darauf hin, dass der antifaschistische Kampf von westlichen Ländern weitgehend unterstützt wurde, diese Legitimität jedoch vorübergehend beeinträchtigt wurde, als die Sowjetunion und Nazi-Deutschland den Molotow-Rippentrop-Pakt unterzeichneten.

Eine Kritik des Faschismus

Nach der Niederlage staatsorientierter Kräfte im Zweiten Weltkrieg wurde der Faschismus in der Populärkultur vielfach kritisiert. Die Bemühungen faschistischer Regierungen zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit, eine starke Regierung und die Einmischung dieser Regierung in alle Angelegenheiten dienen der Wahrung nationaler Interessen. Hitler und

Als Mussolini an die Macht kam, versprach er offen, dass er die Arbeiter besser behandeln würde; Aber ihre Versprechen wurden nicht wahr, weil ihre Regime die soziale Zusammensetzung nicht veränderten und dieselbe herrschende Klasse an der Spitze der Dinge blieb. In Deutschland und Italien unterstützte der Rest der Klasse mit Ausnahme einiger weniger die faschistische Regierung und wurde von ihr unterstützt. Es dauerte nicht lange, bis Millionen Deutsche ihre Bereitschaft erklärten, dem Führer zu folgen. Wer Zweifel an der neuen Ideologie hatte, floh entweder aus dem Land oder schwieg heftig. Diejenigen, die sich gegen ihn aussprachen, wurden in Konzentrationslager der Nazis geschickt, um sich den Juden anzuschließen. Ihm zufolge unterstützten „menschliche Parasiten“ Zigeuner, Homosexuelle und andere. Seine ultimative Lösung für das jüdische Problem lautet: „Krieg ist ewig.“ Krieg ist Leben: So sagte die ganze Nation der Philosophie Hitlers, er habe Millionen Juden in den Tod geschickt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg organisierten sich Italien und Westdeutschland als liberale Demokratien neu, und der Nationalsozialismus verlor seine

Glaubwürdigkeit; Doch die Angst vor einem Wiederaufleben des Faschismus in der Welt nach dem Krieg, insbesondere in Ländern wie der Sowjetunion, die am stärksten von der deutschen Invasion betroffen war, blieb bestehen. Diese Angst hat die sowjetische Politik gegenüber Deutschland stark beeinflusst. Und die Anziehungskraft, die der Faschismus Griechenlands von 1960 bis 1974 auf die Generäle des Faschismus im Allgemeinen ausübt, ist in der Leistung einiger Regierungen sichtbar, zum Beispiel in der Militärdiktatur für einige Menschen ab. Einige politische Gruppen im Westen, wie die National Front of Britain, vertreten noch immer die Ideen des Faschismus vor dem Krieg.

Ergebnis:

Da das Thema Nationalismus und Faschismus oben erwähnt wurde, entstanden faschistische Bewegungen zunächst in Italien. Es sei darauf hingewiesen, dass der echte Faschismus im nationalsozialistischen Deutschland geboren wurde, das in den Vordergrund trat. Nun müssen wir uns ansehen, was beim Schreiben dieses Artikels im Einklang mit den Zielen der Wechselwirkung zwischen Nationalismus und Faschismus entstanden ist. Wir wissen, dass der Faschismus in Wirklichkeit ein extremer Nationalismus ist, bei dem die Existenz von Unterschieden seine Gemeinsamkeit mit dem Nationalismus zerstört hat. Erstens haben faschistische Länder Rechts- und Lebensprinzipien, die völlig gegen den Nationalismus sind. Dazu gehören Rassismus und extremer Nationalismus sowie das Einparteiensystem unter der souveränen Herrschaft des Diktators. Diese Merkmale führten dazu, dass die Systeme, die über ein Mehrparteiensystem verfügen, aufgrund der Exzesse des Faschismus in ihren Handlungen gegen sie waren. Weil die Nation von einem Diktator regiert wurde, der aus eigenem Antrieb die individuellen Freiheiten störte und auf den drei Grundlagen einer einzigen politischen Partei, extremem Rassismus und einer mächtigen und zentralisierten Regierung basierte. In faschistischen Regimen schränkt die Regierungsorganisation die individuellen Freiheiten ein und unterdrückt jede Oppositionsbewegung, indem sie sich auf militärische Macht, politische Interessengruppen und Propagandamittel verlässt, die der Regierung zur Verfügung stehen. Diese Verhaltensweisen und die Grundprinzipien des Faschismus wurden durch den Namen Nationalismus getrübt. Denn die breite Öffentlichkeit betrachtete den Faschismus als eine Form des Nationalismus und hielt ihn für frei von Extremen. Aber mit dieser Einheit gab es auch einige Menschen, die die Prinzipien des Nationalismus, also die Liebe zum Land, an die

Spitze ihres Lebens stellten und dies nicht als von ihrem Leben getrennt betrachteten. Es sollte beachtet werden, dass der Faschismus niemals den Nationalismus ersetzen kann. Weil eine diktatorische Regierung eine Gemeinschaft mit sozialistischen Ideen nicht richtig führen kann.

Quellen und Referenzen:

- 1- Naqibzadeh, Ahmad, History of Diplomacy and International Relations, Qoms Publishing House, 2018. Teheran.
- 2- Ashuri, Dariush, Political Encyclopaedia, 12. Auflage, Marvarid Publications, 2014, Teheran.
- 3- Amir Nik Ayin, Politisches Wörterbuch. Seiten 45 und 49
- 4- Politische Kultur, Gholamreza Babaei. Seiten 139 bis 141
- 5- Dr. Mohammad Reza Nikbakht kritisiert die Interpretation des Faschismus. September 2015. BBC
- 6- Gillnet, Ernest, 2005. Nationen und Nationalismus
- 7- Canova, Margaret, 1996, Nationalität und politische Theorie
- 8- Turner, Henry Ashby, Neubewertungen des Faschismus. Neuer Standpunkt 1975.S.162

MAHAN KAVEH